

Эпштейн Д.Б.¹

РОССИЙСКАЯ СТАГНАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ

Ключевые слова: стагнация экономики, Россия, производительные силы, производственные отношения, противоречие между производительными силами и производственными отношениями, локальный и общественный уровни

Постановка проблемы: «стабилизация» экономики России

Обратиться к теме, обозначенной в заголовке статьи, нас заставил тот факт, что российская экономика, по сути дела, стагнирует с 2010 года, то есть после мирового финансового кризиса¹. Российские власти это называют «стабилизацией». Да и предшествующий рост (с 1999 года) был восстановительным ростом после длительного падения, а фактически – развала экономики в результате «шоковой терапии», иначе говоря, катастрофически ошибочной государственной экономической политики. Но ведь базовые экономические отношения, которые должны были, по замыслу «реформаторов», способствовать устойчивому и быстрому экономическому росту – капиталистические производственные отношения – в основном были созданы, хотя и в государственно-

олигархическом варианте². Казалось бы, после восстановления можно было ожидать экономический рост хотя бы на среднемировом уровне. И тем не менее...

Между тем, мировая экономика довольно быстро растет с 2009 года, причем как при снижении, так и росте цен на топливо. В среднем, по сравнению с 2008 годом, рост ВВП к 2018 году составил в мире 39% (3%)³, у развитых стран – 15,5 (2,2)%, у развивающихся – 61,5% (4,2%) , а в России за эти 10 лет лишь **8,4%** (2,3%). Это своего рода негативный рекорд. Для сравнения: за эти годы Белоруссия выросла на 15,3% (3%), Азербайджан – на 22,7% (1,4%), Казахстан – на 49,1 (4,1)%. Из развивающихся стран: Турция – на 62,2% (2,6%), Индия – на 103,3% (7%), Китай – на 114,3% (6,6%).

Рост развитых стран за период 2009 - 2018 г.: Япония – рост на 6,8% (0,8%),

¹ См. например, (Сычева, 2019).

² Подробнее об этом см. (Рязанов, 2019: 412).

³ В скобках указан прирост ВВП в 2018 году.

¹ *Эпштейн Давид Беркович*, профессор, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Северо-Западного НИИ экономики сельского хозяйства РАН, Санкт-Петербург, Россия (epsteindb@gmail.com).

***Цитирование:** Эпштейн Д.Б. (2020). Российская стагнация как результат влияния производственных отношений на производительные силы // Вопросы политической экономики, №1 (21), С. 84-104

DOI: 10.5281/zenodo.3753338

Франция – на 8,7% (1,7%), Германия – на 12,3% (1,4%), Чехия – на 12,4% (2,9%), США – на 18,5% (2,9%), Канада – на 18,6% (1,9%)⁴.

Если считать темпы роста ВВП за послекризисные 2013-2018 годы, получается 0,47% в год. Понятно, что списать это отставание на санкции в связи с присоединением Крыма не получается, хотя бы потому, что реально эти санкции начали действовать лишь с 2015 года, а экономика России не растет уже с 2010 года. Надо также учитывать, что санкции дали явный эффект импортозамещения, то есть роста отечественной промышленности и сельского хозяйства по ряду важных направлений⁵.

Динамика такова, что к 2017-2018 гг. экономика России вернулась на свой досанкционный, крайне низкий темп роста 1,3%-1,5%⁶. С этим связана и отставка правительства страны в январе 2020 года по инициативе Президента.

Если же взять динамику ВВП по сравнению с 1990 годом (см. Приложение 1), то прирост ВВП по данным Росстата составляет за весь этот 28-летний период 19,3%, то есть 0,63% в год⁷! Существенно меньше, чем 1%!! Объем

промышленного производства в России составил в 2018 году лишь 94,2% от уровня 1990 года. И мы еще говорим о каком-то инновационном росте?!

При этом в наиболее сложные 1991 и 1992 годы темп роста ВВП (а фактически – падения) к предыдущему году составлял, по наиболее поздним данным Росстата, 95% и 85,5% соответственно. Но это откорректированные позднее данные... Если же взять данные статистического ежегодника «Российская Федерация в 1992 году» (Москва, 1993), то эти темпы роста составляли заметно меньше – 88,9% и 79,7% (Российская Федерация в 1992 году, 1993: 14). Эти цифры, на наш взгляд, более реалистичные, дают итоговый прирост ВВП⁸ к 1990 году лишь 4,4% за 28 лет, то есть 0,15% в год! Этот примерно в 20 раз меньше среднемирового уровня.

Несколько лучше выглядят данные о росте располагаемых денежных доходов населения и реальной зарплаты за эти же 28 лет. Они составили, если пересчитать, используя годовые данные Росстата, соответственно, 148,9% и 138,4% к уровню 1990 года. Этот рост отвечает приросту в 1,43% и 1,17% в год. Вроде бы, более или менее... Но и эти расчеты существенно зависят от оценки роста доходов и реальной зарплаты в 1991 году. По данным Росстата в 1991 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли в 1991 году на 20,9% (Социальное положение и уровень жизни населения России, 2001: табл. 4.4). По нашей же оценке располагаемые доходы населения в 1991 году упали на 8,9%, и, соответственно, к 2018 году выросли по сравнению с 1990 годом лишь на 12,1%, а рост реальной заработной платы составил за

⁴ См. OECD National Accounts data files, World Bank national accounts data.

⁵ Ссылаясь на исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «Влияние санкций на экономику России в 2019 году», Е. Г. Павлова приходит к выводу «о слабом влиянии санкций на финансовое состояние наших банков и компаний. В среднесрочном периоде, по мнению исследователей, санкции нельзя считать сдерживающим фактором для роста российской экономики... Как это ни парадоксально, но санкции Запада принесли российской экономике определенную пользу» (Павлова, 2019).

⁶ В 2013 году темп роста ВВП составлял 1,3%, в 2014 – 0,7%, в 2015 – -2,8%, в 2016 – -0,2%, в 2017 – 1,5%, в 2018 – 2,3%, а в среднем – 0,47%. См. Статистические ежегодники Роскомстата за соответствующие годы.

⁷ Среднегодовые темпы роста рассчитываются с учетом сложных процентов.

⁸ Для 1990-1991 года – валовой общественный продукт.

28 лет (1991-2018 гг.) только 30%⁹. Эти показатели представляются существенно более адекватными реальному положению дел. А если учесть, что располагаемые денежные доходы и реальную заработную плату правильно было бы оценивать не по средним («по госпиталю») показателям в условиях колоссальной российской дифференциации, то, при оценке по медианам соответствующих величин, мы получили бы заметное снижение и располагаемых денежных доходов и заработной платы, и это отвечает восприятию своего материального положения большинства населения России.

Чем обусловлены различия в темпах роста

С точки зрения истории мировой экономики факт российской стагнации вполне заурядный. Постоянно имеют место огромные различия между темпами роста стран, в которых установлен принципиально один и тот же способ производства. И эти различия, например, в XX – XXI веках, связаны далеко не только с очевидными географическими и климатическими или историческими факторами (известный «эффект колеи»), и не с наличием ресурсов. Но с чем же? Чем отличаются государства в их отношении к экономике?

В первую очередь кажется естественным следующий ответ: государства отличаются экономической политикой, то есть, пользуясь терминологией новой институциональной теории, системой институтов и тем, как ими пользуется, как их модифицирует государство. Например, при одних и тех же базовых институтах одно государство стимулирует рост отечественной экономики, образования и развития науки (как

основы выработки и применения в экономике новых знаний), а другое нет... То есть, различия объясняются в существенной степени влиянием деятельности государства на экономику, иначе говоря, на производительные силы. В целом, такой ответ, безусловно, задает адекватное направление поиска. Но он не дает ответа на вопрос, под воздействием чего изменяются государственная экономическая политика и институты?!

Марксизм дает несколько иной ответ на причины различий. С марксистской точки зрения производственные отношения влияют на экономику и темпы ее развития, то есть на производительные силы. А производственные отношения – это отношения людей (и групп людей, организаций, различных формальных и неформальных структур), складывающиеся в процессе производства. Но в первую очередь, согласно марксизму, производительные силы влияют на производственные отношения, вызывая их постепенное изменение (усиливается общественный характер производства, развивается социализация экономики и т.п.), но производственные отношения, в особенности, базовые производственные отношения, отношения собственности на средства производства, несколько запаздывают, это менее подвижный элемент способа производства... Причем, начиная с некоторого момента, это запаздывание по отношению к производительным силам становится все более заметным и существенным... Между ними накапливаются противоречия, выражаемые в острых столкновениях интересов людей и больших социальных групп, занятых в экономике. В какой-то момент прежняя система производственных отношений взрывается и революционным путем заменяется на новую, способную на длитель-

⁹ Подробные исходные данные и пояснения к ним приведены в Приложении.

ный период благоприятствовать развитию производительных сил, происходит смена общественно-экономической формации.

Локальное влияние производительных сил и производственных отношений

Но такая односторонняя картина взаимодействия производительных сил и производственных отношений была бы неполной. Прежде всего, очевидно, имеет место не только описанное выше влияние эволюционного изменения производительных сил¹⁰ на революционную смену производственных отношений, но и обратное, причем постоянное «текущее», ежедневное влияние производственных отношений на производительные силы. Они (производственные отношения) могут тормозить или ускорять развитие производительных сил... При этом основополагающие, базовые «отношения собственности на средства производства» могут длительный период оставаться по сути теми же самыми, но при этом меняются отношения более «глубокого» уровня.

Поэтому марксизм говорит не о раздельном влиянии производительных сил на производственные отношения и наоборот, а о противоречии между производительными силами и производственными отношениями, в котором есть две взаимодействующие стороны. Противоречие это состоит в том, что любые действия людей (люди – это активный элемент производительных

сил) происходят в рамках определенных и на данный момент сложившихся производственных отношений, определяющих, что разрешено тому или иному агенту экономики, и что не разрешено, что ему выгодно в рамках сложившихся отношений и что невыгодно. Поэтому эти отношения определенным образом направляют (поддерживают или тормозят) ту или иную деятельность людей. Это противоречие содержания (активной экономической деятельности людей) и формы (производственных отношений).

Существуют и играют важную роль в экономике производственные отношения, складывающиеся как не зависящие от воли конкретных экономических агентов (субъектов) производства и зафиксированные в обычаях, правилах, неформальных нормах, а также в законах, предписаниях и т.п. формализованных нормах. Как правило, подчеркивается объективность производственных отношений¹¹. Но есть в экономике и «повседневные», текущие производственные отношения, в которых субъективные намерения и мотивы, а в конечном итоге, интересы людей и/или различных групп и коллективов являются значимым действующим фактором. Если, например, на данном предприятии (или в данном цехе) руководство поощряет изобретательных работников, рационализаторов и т.п., сознательно ориентирует их на поиск и выявление резервов, на снижение затрат, то такие производственные отношения будут каждодневно способствовать росту производительных сил на данном пред-

¹⁰ «Два важнейших элемента производительных сил общества – это, во-первых, человек, обладающий способностью к труду, совокупностью знаний, навыков, приемов производства. Во-вторых, это материальные средства производства. Следует особо подчеркнуть, что именно человек со своими способностями к труду является ведущим элементом производительных сил. Именно он своей деятельностью создает, видоизменяет, совершенствует средства производства и приводит их в движение» (Бузгалин и др., 2018: 59).

¹¹ «Характер производственных отношений зависит не от воли и сознания людей, а является объективным, поскольку определяется данным, наличным уровнем развития материальных условий производства, то есть уровнем развития производительных сил человеческого общества» (Бузгалин и др., 2018: 59).

приятия. И наоборот, если руководство тормозит рационализаторские намерения работников, то такие отношения будут препятствовать росту производительных сил. Это – вполне очевидное влияние текущих производственных отношений на производительные силы.

Иной пример: как известно, Г. Форд, выстраивая успешные и современные для начала XX века, но высокоинтенсивные предприятия, одним из первых показал пример позитивного действия повышенной минимальной зарплаты при некотором сокращении рабочего дня¹².

Взаимное влияние локальных производительных сил и производственных отношений можно проследить на примере, описанном выше: допустим, на данном предприятии руководство установило новую технику, но оно не поощряло ранее рационализаторов. Однако новая техника, как правило, нуждается в определенном периоде приспособления к данному производству, настройке, подборе режимов и подходящего сырья, в грамотном отношении со стороны работников и т.д.. При отсутствии активности со стороны тех, кто использует новую технику, руководство скоро убедится, что она используется недостаточно эффективно по сравнению с теми предприятиями (или цехами), где ранее поощрялась и поощряется рационализаторская активность. И оно будет вынуждено ввести некоторые формы поощрения. Более того, новая техника может потребовать регулярно обучения работников, введения новой системы оплаты труда и стимулирования и т.п. В результате локальное

изменение производительных сил вызывает к жизни локальное изменение производственных отношений, а они, в свою очередь, способствуют развитию производительных сил.

На определенном этапе накопленные массовые изменения производительных сил могут вызывать определенные изменения производственных отношений уже на уровне общества, например, повышение сложности техники вызывает необходимость со стороны государства принять меры по повышению уровня образования в стране и его субсидированию, а также ввести субсидирование регулярного повышения квалификации работников на производстве.

В свою очередь, эти изменения в производственных отношениях будут очевидным образом способствовать дальнейшим изменениям в производительных силах. Это одна из линий взаимодействия разных «уровней» производственных отношений между собой и воздействия их на производительные силы. Но воздействие производственных отношений, связанных с экономической политикой государства, может быть не только положительным, но и отрицательным.

Возможность негативного воздействия производственных отношений, изменяемых государственной экономической политикой, в том числе под воздействием противоречивости интересов

При сохранении прежних основных (базовых) производственных отношений в экономике и обществе (отношений собственности на средства производства) могут происходить и происходят значимые изменения этих отношений на предприятиях под влиянием развития производительных сил, а также и в масштабах общества в результа-

¹² Г. Форд «...в 1914 году ввёл самую высокую в США минимальную заработную плату — 5 долларов в день, допустил рабочих к участию в прибылях компании, построил образцовый рабочий посёлок, но вплоть до 1941 года не разрешал создавать профсоюзы на своих заводах» (Форд, Википедия).

те экономической политики. Собственно говоря, деятельность законодательных органов любой страны, которая связана с совершенствованием трудового, производственного, финансового и т.д. законодательства, как раз и посвящена изменению производственных отношений. Эти, производимые государством сознательные изменения производственных отношений, вызваны, как правило, стремлением способствовать позитивным изменениям производительных сил. Однако из этого правила (позитивные изменения в результате действий государства) есть очень существенные исключения. Во-первых, конкретные решения государства могут быть ошибочными, что мы нередко наблюдаем в жизни, и в конечном итоге вести к негативному воздействию на производительные силы. Конкретная иллюстрация последнего положения: система мероприятий «шоковой терапии», инициированная в 1992 году радикальными «реформаторами», нанеся колоссальный вред экономике страны, ее производительным силам. Второй пример – приватизация «по-чубайсовски». От негативных последствий (в том числе, социально-политических) этих изменений производственных отношений экономика нашей страны не оправилась до сих пор.

Но негативное воздействие производственных отношений на производительные силы может быть связано не только с субъективными ошибками действующих лиц. Негативным оно может быть в силу противоречивости интересов различных групп действующих лиц, хотя и маскируется это негативное воздействие как правило позитивными намерениями.

Проиллюстрируем сказанное условным примером. Пусть некое деревообрабатывающее предприятие име-

ет два крупных подразделения: первое производит и реализует мебель, а второе добывает и обрабатывает сырье и материалы (дерево и материалы из дерева) для этого производства. При этом второе подразделение также продает это сырье за рубеж, получая хорошую прибыль, и рентабельность второго подразделения в целом выше первого, так как мировые цены на лес и продукты его первичной переработки высоки, а на рынках сбыта готовой мебели имеет место большая конкуренция. Предположим, руководство первого подразделения разработало долгосрочный проект повышения качества своей продукции, а тем самым, и рентабельности. Но на свободные средства для инвестиций претендует и второе подразделение. У него есть проект достаточно быстрого расширения объемов экспорта, который хотя и не повысит рентабельность, но повысит массу прибыли. И поэтому руководство второго подразделения настаивает на реализации именно своего проекта. Руководство всего предприятия вполне может пойти на поводу именно у второго подразделения, считая, что важны сегодняшние перспективы, а не долгосрочные, связанные с дорогостоящим повышением уровня переработки и качества конечной продукции (мебели). В данном случае принимаемые руководством решения (изменяющие производственные отношения таким образом, что первое подразделение остается без капиталовложений...и т.п.) связаны не только и не столько с субъективными ошибками (хотя они тоже имеют место), сколько с наличием реальной противоречивости интересов двух подразделений и необходимости выбора. На данном предприятии побеждают интересы второго подразделения, связанные с ростом экспорта продукции с низкой добавленной сто-

имостью, а интересы первого подразделения, связанные с ростом качества и эффективности, игнорируются, и значимого развития производительных сил данного предприятий не происходит.

Вполне понятно, что приведенный выше пример – это отнюдь не искусственная абстрактная ситуация, а своего рода упрощенная, но очень значимая модель российской экономики и деятельности государства, где систематически производственные отношения выстраиваются так, что приоритет получают отрасли, обеспечивающие сырьевой экспорт, а обрабатывающие производства поддерживаются государством «по остаточному принципу». Вывод: противоречия интересов различных групп, а также текущих и долгосрочных интересов – вот одна из важных причин негативного воздействия производственных отношений на производительные силы.

Локальное и в масштабах общества взаимное воздействие производственных отношений и производительных сил. Государство — субъект производственных отношений.

В итоге можно констатировать, что мы имеем двойное влияние изменений производительных сил: 1) на производственные отношения также на локальном уровне и 2) постепенно накапливаемое влияние на производственные отношения в масштабах всего общества, которое частично оформляется, формализуется в экономической деятельности государства. Также мы имеем и двойное влияние производственных отношений на изменения в производительных силах: локальные изменения в производственных отношениях (на уровне предприятий и групп предприятий), а также изменения на уровне всего общества в виде законодательной и регули-

рующей деятельности государства и его крупных подразделений.

Правда, деятельность государства традиционная марксистская теория исторически рассматривала как надстроечную, выходящую за рамки производственных отношений. Но это было связано с тем, что государство рассматривалось прежде всего как политический орган, осуществляющий политическое руководство в интересах господствующих классов. Такая квалификация деятельности государства была вызвана относительно небольшим и вспомогательным участием государства в экономике. Однако государство практически *всегда* занималось регулированием экономической деятельности, и к концу XIX века это стало уже совершенно необходимой и расширяющейся сферой государственной деятельности в экономике. Государство с его функциями регулирования экономики и прямого управления целым рядом отраслей – это субъект экономики, едва ли не важнейший субъект, и как таковое – оно, безусловно, субъект производственных отношений, так же как на уровне частного предприятия его владелец является субъектом отношений управления, то есть одной из сторон производственных отношений «управляющий - работник». Отношения государства с другими экономическими субъектами по поводу их экономической деятельности – это производственные отношения. При этом базовые основы производственных отношений определяются уровнем развития производительных сил, но их конкретные формы и реализующие их правила существенно зависят от времени, от страны и даже от конкретных решений конкретных руководителей государства, отрасли, предприятия, профсоюзов, от организованности работников и т.д.

Субъекты, объекты и этапы взаимовлияния производительных сил и производственных отношений

Чтобы более детально структурировать положение о взаимном влиянии производительных сил и производственных отношений, попытаемся кратко описать этапы этого процесса и затем определить, кто (или что) является субъектом и кто (или что) является объектом этого воздействия с каждой стороны. Трудность здесь в том, что, вообще говоря, производительные силы и производственные отношения – это, на первый взгляд, разнокачественные объекты. На стороне производительных сил выступают люди и средства производства (машины, сырье, комплектующие и другие средства и предметы труда, технологии). Люди, очевидно, могут воздействовать на материальные предметы, составляющие средства и предметы производства, а также создавать интеллектуальные продукты. Но производственные отношения – это не материальные предметы и не интеллектуальные продукты. Они воздействуют на производительные силы через деятельность людей. На наш взгляд, отчетливо различимы следующие этапы воздействия производственных отношений на производительные силы.

Этап 1. Люди (как правило, объединенные в различные производственные организации или отдельные производители) осуществляют процесс производства с помощью средств производства. Они действуют в рамках уже существующих производственных отношений, интересов и стимулов.

Этап 2. Полученные результаты процесса производства распределяются между его участниками согласно существующим производственным отношениям, в том числе отношениям распределения, которые, вообще говоря, су-

щественно зависят от отношений собственности. Отношения распределения в основном представлены формальными и неформальными правилами (институтами – в терминологии новой институционально экономики). Эти правила всегда создают определенные стимулы для участвующих в производстве.

Этап 3. Участники производства оценивают полученные результаты и свою долю в них, ее соответствие трудовому и материальному вкладу, а также правила и отношения распределения. Кого-то эти результаты устраивают, а кого-то, возможно, нет.

Этап 4. Если эти результаты и правила устраивают участников производства, то процесс производства повторяется, воспроизводится в прежнем или расширенном масштабе при прежних отношениях.

Этап 5. Если результаты производства и распределения (сложившиеся под влиянием существующих отношений и правил) не устраивают какие-то группы участников производства, то у этих групп возникает стимул к изменению или процесса производства, или своей роли в нем, или правил распределения, или более широкой совокупности производственных отношений.

Этап 6. Будут ли произведены желаемые изменения в правилах распределения и в более широкой совокупности производственных отношений (выходящей за рамки данной организации), в каком объеме и т.д., зависит от экономической (и политической) силы различных групп и их способности найти компромисс и/или использовать различные формы давления (в том числе, и революционное перераспределение собственности).

Этап 7. Произведенные изменения в производственных отношениях и правилах формируют у участников *новые*

стимулы, с которыми они вступают в новый процесс производства. По сути, это вновь этап 1, но с измененными производственными отношениями и, вообще говоря, с несколько иными участниками производства (как минимум, с новым опытом производственных отношений).

Мы видим, таким образом, в этом «кольцевом взаимодействии», что *субъектами воздействия производительных сил* на производственные отношения являются люди (и организации) – участники процесса производства, но на производственные отношения эти субъекты воздействуют сначала косвенно, через результаты и оценку их этими же участниками процесса производства, а затем непосредственно, выдвигая, при необходимости, требования об изменении производственных отношений. *Объектами* воздействия производительных сил на производственные отношения в конечном итоге оказываются вновь люди – участники производства (в широком смысле, включая и государство). В итоге, активной стороной, выступающей за изменения производственных отношений, снова оказываются участники процесса производства, хотя их воздействие на производственные отношения не равно и не одинаковое, а зависит от роли в процессе производства. Но и обратное воздействие производственных отношений на производительные силы реализуется через деятельность людей, являющихся участниками процесса производства. Фактически *субъектом воздействия производственных отношений* на производительные силы также являются люди, участники процесса производства. И объектом – также участники производства. То есть, в конечном итоге, взаимное воздействие производительных сил и производственных отношений – это взаимодействие между людьми (и ор-

ганизациями) – экономическими агентами в процессе производства при использовании средств производства.

Полученный результат можно представить в виде формулы:

$$((\text{УП} + \text{ПО}) + \text{СП}) \bullet ((\text{УП}' + \text{ПО}') + \text{СП}'),$$

где:
УП – Участники Процесса производства – люди, связанные производственными отношениями,

ПО – производственные отношения,

СП – средства производства,

ПО – производственные отношения,

• – процесс производства,

те же «переменные» со знаком штрих (') – новые, измененные в результате производства «величины»¹³.

Различным этапам развития производственных отношений соответствуют различные системы этих отношений в рамках одной и той же формации

Маркс писал в «Нищете философии»: «Общественные отношения тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни, – они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница даёт вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом» (Маркс, 1955: 133). Здесь Маркс демонстрирует, как накопленные различия между двумя типами машин (и технологий) осуществления одной и той же производственной операции (помол зерна) с вызванными ими изменениями в производственных отношениях (и, разумеет-

¹³ Эта формула, естественно, напоминает известную формулу Маркса капиталистического производства: напоминающей известную формулу Маркса Д – Т – Д'.

ся, параллельно с изменениями в технологиях других видов деятельности), создали два разных типа общества, две разных общественно-экономические формации – феодализм и капитализм.

Но **крупным накопленным изменениям в производительных силах одной и той же формации** также соответствуют **крупные этапы развития производительных отношений**, которые, как правило, выделяются историками, политэкономами, философами. В порядке иллюстрации различных стадий капитализма, не претендуя на полноту этой иллюстрации, назовем следующие фазы, отвечающие *разным этапам* в развитии производительных сил: 1) простая кооперация, 2) мануфактурное производство, 3) машинное производство, 4)

экономике роли индустриальных и наукоемких производств, локализованных преимущественно в рамках данного национального государства (при опережении национального экономического развития по сравнению с темпом глобализации).

В качестве иллюстрации этих стадий и временных рамок развития производительных сил примем схему смены технологических укладов, предлагаемую С.В. Глазьевым (табл. 1), с небольшими изменениями (Глазьев, 2018). В первый уклад мы включили мануфактурное производство (а не только период «текстильных машин», как у С.В. Глазьева), соответственно изменив начальный период доминирования первого уклада с 1770 г. на 1700 г.

Таблица 1. Технологические уклады (С.Ю. Глазьев) и соответствующие им стадии в развитии капитализма

Номер уклада	Примерный период господства данного уклада	Основной тип технологии (машин), определяющий данный уклад	Стадия капитализма
Первый	1700-1830	Ручной труд и текстильные машины	Простая кооперация и мануфактурное производство
Второй	1830-1880	Паровой двигатель	Машинное производство
Третий	1880-1930	Электродвигатель	Монополистический капитализм (империализм)
Четвертый	1930-1970	Двигатель внутреннего сгорания	Государственно – монополистический капитализм (кейнсианский капитализм)
Пятый	1970-2010	Микроэлектронные компоненты	Неолиберальный капитализм
Шестой	2010-2040	Нанотехнологии, гелио – и ядерная энергетика	Глобализированный национально-корпоративный капитализм

монополистический капитализм (империализм), 5) государственно – монополистический капитализм (кейнсианский капитализм), 6) неолиберальный капитализм, 7) глобализированный национально-корпоративный капитализм. Последняя фаза выделена в связи с наблюдающимся трендом к торжеству либеральной глобализации и движению в направлении повышения в

Эта таблица, при некоторых очевидных условностях и упрощениях, наглядно иллюстрирует тот факт, что накопленные существенные изменения производительных сил значительно влияют на производственные отношения и позволяют, вслед за Марксом, выделить стадии *в развитии капитализма*, характеризующие, вообще говоря, *существенно различные системы производствен-*

ных отношений этих стадий. Это отличия в роли, значении и масштабах деятельности государства в экономике, в степени развития крупного производства и его монополизации, в требованиях к образованию трудящихся, вощерении государством роста образования, в доле доходов работников в валовом национальном продукте, в степени дифференциации доходов, в развитии национальных инновационных систем, в достигаемом уровне процесса глобализации мировой экономики и т.д.

Негативные аспекты влияния производственных отношений на производительные силы в сегодняшней России

Теперь, возвращаясь к тому факту, что производительные силы нашей (российской) экономики развиваются не теми темпами, что имеют место в большинстве стран и не в том направлении (преобладание сырьевого экспорта), мы можем попытаться ответить на вопрос, в чем причина такого «развития». Почему, в частности, недостаточно используются инновации, недостаточно и их производство в стране? Почему Центральный банк, игнорируя мировой опыт поддержки экономического развития, по-прежнему удерживает ключевую ставку на уровне 7,5% - 10% (Ключевая ставка, 2019) существенно превышающем рентабельность активов всех отраслей, за исключением добычи полезных ископаемых?¹⁴ Почему при недостаточном объеме инвестиций

(в том числе, в инфраструктуру) государство систематически выводит большую часть средств от продажи ресурсов за рубеж, покупая американские облигации и оставляя отечественную экономику на голодном пайке?! Почему, наконец, академическая наука, деятельность которой принципиально важна для инновационного развития, с 2013 года подвергается бюрократическому издевательству, называемому «реформой РАН»? В чем дело?!

После проведенного рассмотрения вопроса о влиянии производственных отношений на производительные силы, мы вправе ответить на эти вопросы так: развитие производительных сил тормозится существующими производственными отношениями¹⁵.

И все же, такой ответ, скорее всего, вызовет удивление: как это возможно с позиций осуществления коренных интересов «элиты», господствующих классов, в том числе, буржуазии, а также прослойки топ-менеджеров? Ведь экономическая политика в стране определяется государством, а оно должно принимать эти решения в согласии, прежде всего, с господствующими в экономике слоями, с «бизнесом»? Но дело в том, что государство – относительно самостоятельный субъект экономики, действующий под влиянием различных социальных слоев (а также внешних сил). Поэтому оно может, вообще говоря,

¹⁴ В 2017 и 2018 годах рентабельность активов составляла по экономике в целом 3,8% и 6,4%, соответственно. Рентабельность комплекса отраслей «сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 5,4% и 7,1%, рентабельность активов добычи полезных ископаемых – 10,4% и 17,3%, соответственно, а рентабельность обрабатывающих производств 4,4% и 6,6% (Россия в цифрах, 2019: 260).

¹⁵ С.Ю. Глазьев полагает, что «Причины стагнации российской экономики целиком лежат в сфере денежно - кредитной политики. Попросту в ней почти отсутствует кредитование инвестиций в развитие производства. Подавляющую часть капиталовложений предприятия финансируют за счет собственных средств, а доля производственных инвестиций в активах банковской системы составляет несколько процентов» (Глазьев, 2017: 29-30). На наш взгляд, за определенными действиями в сфере денежно-кредитной политики стоят интересы определенных факторов и секторов экономики.

действовать вопреки интересам господствующих слоев в целом, например, полагая, что действует в долгосрочных интересах этих же слоев и/или всей страны. Значительно чаще оно может действовать вопреки интересам одной части господствующих слоев, если при этом оно действует в интересах другой части. Оно может поэтому де-факто тормозить развитие производительных сил и экономики под влиянием интересов тех или иных значимых внутренних или внешних (для периферийных государств) сил, не говоря уже о названной возможности ошибочных решений, которая нередко реализуется в силу недостаточной компетенции многих руководящих лиц.

Обращаясь к конкретике, зададимся вопросом, могло бы государство долго (уже порядка 30 лет...) проводить такую политику, которая не отвечает коренным интересам *достаточно крупных и наиболее состоятельных социальных групп*, функционирующих в экономике?! На наш взгляд, это невозможно, и, следовательно, необходимо анализировать интересы различных групп собственников, сложившихся в России. При этом, мы исходим из того, что у различных групп одного и того же класса могут быть интересы, кардинально противоречащие друг другу. Также есть (всегда имеют место) противоречия между долгосрочными и краткосрочными интересами.

Если рассматривать этот вопрос (о противоречиях между различными группами господствующего класса) более конкретно, то, прежде всего, необходимо назвать противоречия между Центральным Банком и финансовым сектором страны, с одной стороны, и предпринимателями других (не финансовых) секторов и отраслей экономики. Учитывая эти интересы, приходится

признать, что финансовому сектору выгодно сохранение высоких процентных ставок (как минимум, 10%-15%), хотя большинству других отраслей страны, испытывающих дефицит ресурсов для обновления производства, необходимы кредиты под уровень процента, не превышающий рентабельность их активов, то есть, не выше 5-7%.

Почему дела не следовали за словами о необходимости инновационного развития

Есть три видимых фактора, частично объясняющих, почему много говорится об инновационном развитии, пишутся программы..., но де-факто средств выделяется недостаточно, и решительные действия в направлении содействия развития фундаментальной науки, воссоздания почти уничтоженного в 90-е годы сектора прикладной науки и поддержки инвестиций в обрабатывающий сектор не предпринимаются. Первый фактор состоит в том, что наша бюрократия, учитывая опыт массовых протестов в период монетизации льгот, безусловно, опасается любых значимых социальных и экономических кризисов и создает для себя на эти случаи финансовую подушку безопасности», в несколько раз превышающую реально необходимые резервы. Второй фактор состоит в тривиальной неумелости нашей бюрократии и боязни на практике учиться столь важному в условиях рыночной экономике искусству правильного определения стратегических приоритетов развития, концентрации средств, поддержке промышленного развития страны в необходимых направлениях. Наконец, третий фактор связан со вторым – не умея и не вполне желая справиться с коррупцией и разворовыванием бюджетных средств, бюрократия имитирует шаги в сторону инновационного развития,

оставляя лазейки для растаскивания.

Но в основе поведения бюрократии в нашей стране лежит тот факт, что имеется сектор экономики с рентабельностью активов, существенно большей, чем процент за кредит и большей, чем в обрабатывающей промышленности, поставщик валюты. Речь идет о добывающем секторе и секторе, экспортирующем ресурсы, а также поставляющем их внутри страны. Эти взаимосвязанные сектора нуждаются в инновационном развитии отнюдь не всей экономики (так как это вело бы к снижению потребности в добываемых ими ресурсах), а лишь тех, которые помогали бы ему долгосрочно сохранять повышенную рентабельность в стране и в мире. В сохранении высокой рентабельности внутри страны большую роль играет то, что мировые цены на многие виды сырья (газ, нефть, продукты переработки нефти, лес и др.) существенно выше отраслевых затрат.

К тому же, этот сектор настолько богат, что для него *выгоднее покупать готовые западные инновации вместе с технологиями и оборудованием*, чем вкладываться самостоятельно в рискованные собственные инновации, серьезно поддерживать отечественную академическую и отраслевую науку..., за редкими исключениями явно выгодных вложений. Средств на покупку зарубежных инноваций у ресурсного сектора достаточно. Такое положение остается, конечно, в силе, только до тех пор, пока у этого сектора есть сильные конкурентные преимущества (а они пока есть у российского сырьевого сектора).

Этот факт объясняет также, почему наши другие (несырьевые) отрасли также не спешат поддерживать отечественную науку и вкладываться в отечественные инновации, их приобретение, доработку и широкое применение.

Ведь если вы работаете в отрасли, которая отстает от передовых (в мире) стран по производительности труда и эффективности в 2-3 раза и более, то для вас экономически более выгодно в данный период закупать готовые зарубежные инновации, чем вкладываться самому в рискованные проекты. Поэтому сильно отстающие от мирового уровня в развитии отрасли даже при полной свободе не заинтересованы пока во вложениях в науку и качество образования.

Ловушка «среднего уровня развития»

Но есть ли в России сектора, остро нуждающиеся именно в собственных инновациях и в собственной (отечественной) науке? Да, такие отрасли есть. Это те отрасли, в которых мы лидируем или находимся на мировом уровне и которые уже сегодня остро конкурируют на мировом рынке с высокотехнологичными зарубежными производителями. У них нет гарантированной «подушки безопасности». Для них в основном закрыт доступ к передовым зарубежным инновациям или по соображениям секретности, как, например, в производстве вооружений, или они очень дороги... Отечественные же инновации для них обходятся существенно дешевле зарубежных, и, главное, отечественная наука в этих отраслях, как минимум, не отстает от науки других стран. Такие отрасли действительно заинтересованы в развитии отечественной прикладной науки и, в известной степени, в развитии фундаментальной науки. Но эти сектора отечественной науки остаются отделенными от большинства ее секторов и находятся на особом положении.

Получается неочевидное противоречие. Для того чтобы иметь развитую и конкурентоспособную многоотраслевую науку (прикладную и фундаментальную), ее надо постоянно фи-

нансово поддерживать, обеспечивать для нее приоритет в заработной плате и финансировании. Но реальную пользу это сможет приносить лишь в том случае, если в данной стране уже есть конкурентоспособная на мировом уровне промышленность, конкурентоспособная экономика. Эта польза будет реализоваться именно в конкурентоспособных отраслях. Если таких отраслей сравнительно немного (как в России), то поддерживать широкий комплекс научных исследований становится на достаточно длительный период невыгодно.

В этом состоит «ловушка среднего уровня развития»: для скачка со среднего уровня на высший требуются большие вложения в науку, но для большинство отраслей эти вложения пока невыгодны. Для них выгоднее покупка готовых зарубежных инноваций, которые как раз и консервируют отставание этих отраслей и задержку их в лучшем случае на прежнем среднем уровне.

Преодолеть эту «ловушка среднего уровня развития» можно только с помощью долгосрочной государственной политики. Этого требуют долгосрочные интересы общества и, прежде всего, интересы трудящихся, которые более всего страдают от отсутствия высоких темпов экономического развития и роста производительности труда во всей экономике. Но, во-первых, и среди трудящихся есть разные отряды... Некоторым из них выгоден экспорт огромных объемов ресурсов... Во-вторых, государство находится, в том числе, под давлением тех групп, которые заинтересованы в приоритетном развитии ресурсного сектора и для которых развитие фундаментальной науки в том числе, общественных наук) несет угрозу потери влияния на решения государства и потерю соответствующих источников ренты.

Таким образом, в силу сложившихся

условий, в результате слабо контролируемых обществом процессов развала советской экономики, производственные отношения в ряде секторов экономики и соответствующие группы интересов действительно противоречат развитию производительных сил. Отсюда – и торможение развития производительных сил такими производственными отношениями¹⁶. Негативная ситуация существенно усугубляется тем, что фактический монополизм одной партии в стране дополняется монополизмом представительства одного лишь направления экономической науки (обозначим его как ресурсно-рыночный либерализм) в управляющих органах страны.

О некоторых рекомендациях новой институциональной экономики

В книге «Понимание процесса экономических изменений» один из авторитетных теоретиков, работающих в русле новой институциональной экономики, Д. Норт, лауреат Нобелевской премии, дает свой ответ на вопрос о причинах различий в темпах экономического роста и стратегиях, выбираемых государством. Он отмечает роль демографии, накапливаемых наукой и обществом знаний, влияние культуры, в том числе, когнитивной культуры, истории, внешних факторов, делает при этом массу интересных наблюдений, но приходит к тому основному выводу, что одни государства смогли выстроить систему институтов, обе-

¹⁶ «По данным аналитического центра Торгово-промышленной палаты ...только за 2018 год в стране закрылось свыше 41 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности. А что касается уцелевших — издержки и себестоимость продукции растут. Да, есть и «подкармливание» — субсидиями, грантами. Но! 52:1 — таково процентное соотношение налогов и господдержки у промышленников» (Сычева, 2019).

спечающих «адаптивную эффективность», а другие – нет¹⁷. И более того, в целом его вывод скорее пессимистичен: ...«Нет никаких гарантий, что гибкие институциональные структуры, обладающие адаптивной эффективностью, сохранятся во все более сложном, создаваемом нами мире. Экономический упадок множества цивилизаций в прошлом свидетельствует о том, что и адаптивная эффективность может иметь свои пределы»¹⁸. Д. Норт не использует понятия классов, интересов классов, общественно-экономической формации, а революции для него это лишь «беспорядок». Для него существуют «авторитарный политический строй и консенсусный политический строй»¹⁹. Правда, он признает, что «...существующая институциональная структура порождает организации, заинтересованные в ее существовании, и они попытаются воспрепятствовать переменам». Он приводит примеры, когда внешнее воздействие тормозит эффективное развитие экономики, например, владычество Испании в ряде стран Латинской Америки, при котором «...в колониях не существовало ни самоуправления, ни конкурентных рынков»²⁰.

В описываемую Д. Нортом «идеальную политическую модель»... «как в авторитарном, так и в консенсусном вари-

антах,.. в число четырех «идеальных» компонентов входят следующие:

«1) институциональная матрица, создающая набор организаций и устанавливающая набор прав и привилегий;

2) стабильная структура отношений обмена на политическом и экономическом рынках;

3) набор базовых институтов, задающий достоверные обязательства государства по соблюдению набора политических правил и охране прав, защищающих организации и взаимоотношения обмена;

4) подчинение как результат определенного сочетания интернализации норм с мерами принуждения»²¹.

Хотя формулировки этих компонентов и чрезмерно, абстрактные, попробуем приложить эту модель к современной России в динамике, начиная с девяностых годов. На наш взгляд, все четыре ее компонента присутствуют и, более того, прогрессируют. Имеет место «институциональная матрица, которая создает вполне стабильный «набор политических организаций, правил и привилегий». Пожалуй, до января 2020 года этот набор был даже слишком стабильный. То же самое можно сказать и о структуре «отношений обмена на политическом и экономическом рынках». Несколько хуже обстоят дела с достоверностью государственных обязательств по «охране прав, защищающих организации и взаимоотношения обмена», но прогресс в этой сфере деятельности государства несомненен²². Имеет место и массовое, общее подчинение государству, что является сочета-

¹⁷ «То, что я называю адаптивной эффективностью, представляет собой непрерывное состояние, при котором общество продолжает изменять старые или создавать новые институты с появлением очередных проблем. Сопутствующим требованием является наличие такого государственного устройства и экономики, которые были бы готовы к непрерывным испытаниям перед лицом хронической неопределенности и устраняли бы те институциональные адаптации, которые неспособны справиться с новыми проблемами» (Норт, 2010: 242).

¹⁸ Там же, с. 243.

¹⁹ Там же, с. 150.

²⁰ Там же, с. 162.

²¹ Там же, с. 226.

²² Отметим, что «набор базовых институтов, задающий достоверные обязательства государства...» и т.п. в России есть, проблема в дефиците необходимой интенсивности и качестве соответствующей деятельности.

нием добровольности в поведении организаций и индивидов, и мер принуждения. Но темпы и качество российского экономического роста отнюдь не увеличиваются.

Д. Норт поясняет, что его «идеальная экономическая модель включает в себя набор экономических институтов, которые создают для индивидов и организаций стимулы к участию в производственной деятельности»²³. Но весь вопрос в том, какие конкретно институты необходимы и достаточны и к какому участию, к эффективному и способствующему количественному и качественному росту экономики или к иному, вызывающему в итоге торможение ее развития, создаст она стимулы? Не случайно, сразу после цитированного предложения Норт признает «...такая расплывчатая формулировка уводит нас не слишком далеко».

Лишь заключительный абзац книги указывает на то, что, как мы видели, в решающей степени определяет эффективность для экономики и населения страны, существующих и предлагаемых институтов, наряду с наличием знаний, альтернативных концепций, ресурсов и т.д., то есть, различия в интересах, их направленность и определяемые этими различиями действия: «Чтобы понять состояние, в котором пребывает человечество, в первую очередь следует учитывать *интенциональность игроков*. Экономисты пришли к верному выводу о том, что экономическая наука — это теория выбора. Но для того чтобы сделать перспективы человечества более обнадеживающими, мы должны разбираться в причинах, управляющих принятием решений. Таково необходимое условие выживания человечества»²⁴.

Некоторые практические выводы

²³ Там же.

²⁴ Там же, с. 243.

Какой же практический вывод следует из вышеизложенного теоретического рассмотрения?! Я. Миркин так отвечает на этот вопрос: «Наращивать внутренний спрос, прежде всего населения. Уходить из сырьевой экономики в универсальную. Как? Заново пересобрать экономику, ее технологический базис, работая стимулами, а не шпицрутенами. Для умного инженера, работающего на уровне макро-, для этого есть тысяча рецептов, давно и хорошо известных. Что мешает? Не те идеи в головах. Главный рецепт? Осознать вызовы и сегодняшние ответы на них: сильные или слабые? Если по-честному, слабые» (Миркин, 2019). Идеи, которые проводились органами, руководящими нашей экономикой до смены правительства в начале 2020 года, пользуясь термином Я. Миркина, видимо, настолько слабые, что заметных позитивных изменений в экономической политике государства и, следовательно, в темпах и качестве экономического роста, а, значит, и в доходах населения, не было видно уже давно. Сторонникам экономического развития в интересах всех слоев общества целесообразно, разобравшись в социально-экономической структуре и наличии соответствующих интересов, выявлять для широкой общественности противоречия существующего положения и объединяться для политической поддержки действительно прогрессивных интересов и изменений.

Приложение²⁵.

Прирост ВВП по данным Росстата составляет за 28-летний период 19,3% (см. табл.1, столбец 3), то есть 0,63% в год²⁶!

²⁵ О темпах роста ВВП, промышленного производства, располагаемых доходов населения на душу населения и реальной заработной платы на душу населения России, в сопоставимых ценах

²⁶ Среднегодовые темпы роста рассчитываются с учетом сложных процентов.

Существенно меньше, чем 1%!! Объем промышленного производства в России составил в 2018 году лишь 94,2% от уровня 1990 года (столбец 7).

В наиболее сложные для статистики из-за политических, экономических и организационных изменений 1991 и 1992 годы темп роста ВВП к предыдущему году (а фактически – падения), составлял по наиболее поздним данным Росстата 95% и 85,5% соответственно (столбец 2). Но это откорректированные, более поздние данные... Если же взять данные первого постсоветского статистического ежегодника, то эти темпы роста составляли заметно меньше, то есть 88,9% и 79,7% (табл. 1, столбец 4) («Российская Федерация в 1992 году, 1993»). Эти цифры, на наш взгляд, более реалистичные, и они дают итоговый прирост ВВП²⁷ к 1990 году лишь 4,4% за 28 лет (столбец 5), то есть 0,15% в год! Это примерно в 20 раз меньше среднего мирового уровня.

Несколько лучше выглядят данные о росте располагаемых денежных доходов населения и реальной зарплаты за эти же 28 лет. По данным Росстата в 1991 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли в 1991 году на 20,9% (столбец 8) (Социальное положение и уровень жизни населения России, 2001: табл. 4.4.). Этот показатель рассчитывается, исходя из темпов роста денежных доходов и цен на отдельные виды продукции и услуг. Такой подход был бы правилен, если бы в 1991 году была относительно нормальная рыночная ситуация с возможностью реализации денежных доходов. Но, как, конечно, помнит взрослое население, до 2 апреля 1991 года в стране царил недостаток товаров в магазинах, повсеместно были введены талоны на

основные продукты питания и ряд товаров широкого потребления.

Второго апреля 1991 года розничные государственные цены были подняты в 2,2-3 раза (Российская Федерация в 1992 году, 1993: 166-168). На небольшой период товары появились. Но и денежная масса росла в этот год также высокими темпами, что вновь вело к исчезновению товаров. А 28 октября 1991 года Ельцин объявил о предстоящем переходе к свободным рыночным ценам (Яник, 2012). Естественно, прилавки опустели совершенно. В этих условиях тотального дефицита единственным более или менее достоверным показателем динамики располагаемых денежных доходов могут служить темпы роста розничного товарооборота, платных услуг и других видов денежных расходов в сопоставимых ценах. Первые указанные два вида составляют более 70% всех денежных расходов (Российская Федерация в 1992 году, 1993: 149-151). По их росту имеются данные в сопоставимых ценах: рост розничного товарооборота в 1991 г составил 92,8% при объеме 468,5 млрд. руб., а рост платных услуг населению 79,2% при объеме 57,8 млрд. руб. Средневзвешенная величина роста этих двух видов расходов составляет 91,3%. Если же учесть и рост населения в 1991 году на 0,2%, то мы получаем величину роста показателя располагаемых денежных доходов населения на человека 91,1% (столбец 10), то есть падение на 8,9%. **Использование этого показателя для оценки располагаемых денежных доходов дает их рост к 2018 году по сравнению с 1990 годом на 12,2% (то есть средний ежегодный прирост 0,41%) – столбец 10, а рост реальной заработной платы на 30% (то есть средний ежегодный прирост 0,94%) – столбец 13. Эти показатели представляются существенно более адекватными реальному положению дел.**

²⁷ Для 1990-1991 года – валовой общественный продукт.

Таблица 1. Темпы роста ВВП, промышленного производства, располагаемых доходов населения на душу населения и реальной заработной платы на душу населения России, в сопоставимых ценах

Год	ВВП по данным Росстата		ВВП по данным Росстата 1993 года		Промышленное производство		Располагаемые доходы населения на душу населения			Реальная среднемесячная зарплата		
	к пред. году	к уровню 1990 г.	к пред. году	к уровню 1990 г.	к пред. году	к уровню 1990 г.	к пред. году	к уровню 1990 г.	к уровню 1990 г. с уточнением по 1991 г.	к пред. году	к уровню 1990 г.	к уровню 1990 г. с уточнением по 1991 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1990	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1991	95	95,0	88,9	88,9	92	92,0	120,9	120,9	91,1	97	97,0	91,1
1992	85,5	81,2	79,7	70,9	82	75,4	52,5	63,5	47,8	67,3	65,3	61,3
1993	91,3	74,2	91,3	64,7	86	64,9	116,4	73,9	55,7	100,4	65,5	61,6
1994	87,3	64,7	87,3	56,5	79	51,3	112,9	83,4	62,9	92	60,3	56,6
1995	95,9	62,1	95,9	54,2	96,7	49,6	85	70,9	53,4	72	43,4	40,8
1996	96,4	59,9	96,4	52,2	95,5	47,3	100,6	71,3	53,7	106,4	46,2	43,4
1997	101,4	60,7	101,4	52,9	102	48,3	105,8	75,5	56,9	104,7	48,4	45,4
1998	94,7	57,5	94,7	50,1	94,8	45,8	84,1	63,5	47,8	86,7	41,9	39,4
1999	106,4	61,2	106,4	53,3	111	50,8	87,7	55,7	41,9	78	32,7	30,7
2000	110	67,3	110	58,7	108,7	55,2	112	62,3	47,0	120,9	39,5	37,1
2001	105,1	70,7	105,1	61,7	102,9	56,8	108,7	67,8	51,1	119,9	47,4	44,5
2002	104,7	74,0	104,7	64,6	103,1	58,6	111,1	75,3	56,7	116,2	55,1	51,7
2003	107,3	79,4	107,3	69,3	108,9	63,8	115	86,6	65,2	110,9	61,1	57,4
2004	107,2	85,1	107,2	74,3	108,3	69,1	109,9	95,1	71,7	110,6	67,6	63,5
2005	106,4	90,6	106,4	79,0	105,1	72,6	112,4	106,9	80,6	112,6	76,1	71,5
2006	108,2	98,0	108,2	85,5	106,3	77,2	113,5	121,4	91,5	113,3	86,2	81,0
2007	108,5	106,3	108,5	92,8	106,8	82,4	112,1	136,1	102,5	117,2	101,0	94,9
2008	105,2	111,9	105,2	97,6	100,6	82,9	102,4	139,3	105,0	111,5	112,7	105,8
2009	92,1	103,0	92,1	89,9	90,7	75,2	103,1	143,7	108,2	96,5	108,7	102,1
2010	104,5	107,7	104,5	93,9	107,3	80,7	105,1	151,0	113,8	105,2	114,4	107,4
2011	104,3	112,3	104,3	98,0	105	84,8	100,5	151,7	114,3	102,8	117,6	110,4
2012	103,4	116,1	103,4	101,3	103,4	87,6	104,6	158,7	119,6	108,4	127,4	119,7
2013	101,3	117,6	101,3	102,6	100,4	88,0	104	165,1	124,4	104,8	133,6	125,4
2014	100,7	118,5	100,7	103,3	102,5	90,2	99,3	163,9	123,5	101,2	135,2	126,9
2015	97,2	115,1	97,5	100,8	99,2	89,5	96,8	158,7	119,6	91	123,0	115,5
2016	99,8	114,9	99,8	100,5	101,3	90,6	94,2	149,5	112,6	100,8	124,0	116,4
2017	101,5	116,6	101,5	102,1	101	91,5	99,5	148,7	112,1	102,9	127,6	119,8
2018	102,3	119,3	102,3	104,4	102,9	94,2	100,1	148,9	112,2	108,5	138,4	130,0

ЛИТЕРАТУРА

1. Бузгалин А.В. и др. (2018). Классическая политическая экономия: современное марксистское направление: Учебник / Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. М. - 728 с.
2. Глазьев С.Ю. (2018). Великая цифровая экономика. URL: http://zavtra.ru/blogs/velikaya_tcifrovaya_ekonomika
3. Глазьев С.Ю. (2017). Почему не растет российская экономика? // Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. Т. 12. № 1. С. 29-36.
4. Ключевая ставка (2019). Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня и за период 2013 - 2019 годов. URL: <https://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-period.html>
5. Маркс К. (1955). Ницета философии // Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения. Изд. второе. М.: Изд-во политической литературы. Т. 4.
6. Миркин Я. (2019). Затишье перед бурей. Российская газета. 14.07.2019. URL: <https://rg.ru/2019/07/14/iakov-mirkin-most-v-rossiiu-slishkom-vazhen-dlia-ekonomiki-evropy.html>
7. Норт Д. (2010). Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом Гос.ун-та – Высшая школа экономики. - 255 с.
8. Павлова Е.Г. (2019). Влияние санкций на экономику России в 2019 году. URL: <http://wikibusiness.ru/vliyanie-sankcij-na-ekonomiku-rossii-v-2019-godu/>
9. Российская Федерация в 1992 году. (1993) Статистический ежегодник. М.: Республиканский информац.-издат. центр. - 655 с.
10. Россия в цифрах (2019). Росстат. М. - 551 с.
11. Рязанов В. Т. (2019). Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя. - 436 с.
12. Социальное положение и уровень жизни населения России (2001). Статистический сборник. Госкомстат России. М. - 463 с.
13. Сычева Л. (2019). Страна не развивается, потому что не совершенствуется, не развивается правящий класс. /Московский комсомолец. 24.04. 2019. URL: <https://www.mk.ru/economics/2019/04/24/rossiyskaya-ekonomika-blokh-vshey-iklopov-krik-dushi-predprinimatelja.html>
14. Форд, Г. Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4,%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8>
15. Эпштейн Д.Б. (2019). Уроки 2017-2018 годов, и какие производственные отношения мешают нашему росту // Вопросы политической экономии. №1. С. 108-127.
16. Яник А.А. (2012). История современной России: Истоки и уроки последней российской модернизации (1985–1999). М.: Фонд современной истории; Издательство Московского университета. - 760 с. URL: https://ozlib.com/871100/sot-sium/rsfsr_perehodit_rynku
17. OECD National Accounts data files. URL: <https://www.oecd.org/sdd/na/>
18. World Bank national accounts data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>

David B. Epstein¹

RUSSIAN STAGNATION AS A RESULT OF THE INFLUENCE OF PRODUCTION RELATIONS ON PRODUCTIVE FORCES*

Keywords: *economic stagnation, Russia, productive forces, production relations, contradiction between productive forces and production relations, local and community levels.*

This article analyses the fact that since about 2010 Russia's economic development has stagnated, and that until now, the economic policies of the state have not allowed this stagnation to be dealt with. This speaks to the negative influence, in the present situation, of the relations of production on the productive forces. A detailed study is made of the contradiction between the productive forces and the relations of production, together with the mechanism through which they interact on the local and societal levels. The article shows that in a number of sectors of the country's economy, the productive relations

and the corresponding interest groups actually contradict the development of the productive forces. In particular, the sector concerned with the extraction and export of raw materials is so wealthy that it finds it more advantageous to purchase Western innovations, together with the corresponding technologies and equipment, than to risk investing independently in the creation of its own innovations. Nor does it have an incentive to seriously support pure science or sectoral research and development within Russia. Hence the brake that productive relations of this type place on the forces of production.

¹ **Epstein David B.**, Professor, Doctor of Economics, Chief Researcher of the North-West Research Institute of Agricultural Economics of the Russian Academy of Sciences; St. Petersburg, Russia (epsteindb@gmail.com).

* **JEL codes:** B51, P24, P26.

Citation: Epstein D.B. (2020). Russian stagnation as a result of the influence of production relations on productive forces. *Problems in Political Economy*, 1(21), 84-104

DOI: 10.5281/zenodo.3753338

REFERENCES

1. *Buzgalin A.V. et al. (2018)* Classical political economy: the modern Marxist trend: Textbook / Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. M. 728 p. (In Russ.)
2. *Glazyev S.Yu. (2018)* The great digital economy. (In Russ.) URL: http://zavtra.ru/blogs/velikaya_tcifrovaya_ekonomika
3. *Glazyev S.Yu. (2017)* Why is the Russian economy not growing? Health is the basis of human potential: problems and solutions. V. 12. No. 1: 29-36. (In Russ.)
4. Key rate of Central Bank (2019) The key rate of the Central Bank of the Russian Federation for today and for the period 2013 - 2019. (In Russ.) URL: <https://bankirsha.com/klyuchevaya-stavka-banka-rossii-na-tekushchiy-period.html>
5. *Marx K. (1955)* The poverty of philosophy. Marx, K. and Engels, F., Works. Ed. the second one. M.: Publishing house of political literature. T. 4. (In Russ.)
6. *Mirkin Ya. (2019)* The calm before the storm. Russian newspaper. 07/14/2019. (In Russ.) URL: <https://rg.ru/2019/07/14/iakov-mirkin-most-v-rossiiu-slishkom-vazhendlia-ekonomiki-evropy.html>
7. *North D (2010)* Understanding the process of economic change. M.: Publishing. House of State University - Higher School of Economics. (In Russ.)
8. *Pavlova E.G. (2019)* The impact of sanctions on the Russian economy in 2019. (In Russ.) URL: <http://wikibusiness.ru/vliyanie-sankcij-na-ekonomiku-rossii-v-2019-godu/>
9. The Russian Federation in 1992 (1993) Statistical Yearbook. M.: Republican informational publisher center. (In Russ.)
10. Russia in numbers (2019) M.: Rosstat. (In Russ.)
11. *Ryazanov V.T. (2019)* Modern political economy: prospects for neo-Marxist synthesis. SPb.: Aletheia. (In Russ.)
12. Social status and living standards of the population of Russia (2001) Statistical Data. M.: Goskomstat of Russia. (In Russ.)
13. *Sycheva L. (2019)* The country is not developing, because it is not improving, the ruling class is not developing. /Moscow's comsomolets. 04.24. 2019. (In Russ.) URL: <https://www.mk.ru/economics/2019/04/24/rossiyskaya-ekonomika-blokh-vshey-i-klopov-krik-dushi-predprinimatelya.html>
14. *Ford, G. Wikipedia.* (In Russ.) URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4,%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8>
15. *Epstein D.B. (2019)* The lessons of 2017-2018, and what kind of industrial relations impede our growth. Questions of political economy. No. 1: 108-127. (In Russ.)
16. *Yanik A.A. (2012)* History of modern Russia: Sources and lessons of the latest Russian modernization (1985–1999). M.: Fund of modern history; Publishing House of Moscow University. (In Russ.) URL: https://ozlib.com/871100/sotsium/rsfsr_perhodit_rynku
17. OECD National Accounts data files. URL: <https://www.oecd.org/sdd/na/>
18. World Bank national accounts data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>